

NOGIRONLIGI BO'LGAN AYOL-QIZLAR DAVLAT HIMOYASIDA

Raximova Mohira Dilshod qizi

Mirzo Ulug'bek nomidagi O'zbekiston Milliy Universiteti Ijtimoiy fanlar fakulteti
Ijtimoiy ish yo'nalishi magistratura bitiruvchisi
<https://doi.org/10.5281/zenodo.13253090>

Annotatsiya: Ushbu tezisda nogironligi bo'lgan xotin-qizlarning jamiyatdagi nufuzi va o'rnini yanada oshirishga daxldor masalalar – ularning ijtimoiy muammolarni o'z vaqtida hal etishga ko'maklashish, ushbu muammolarning samarali yechimlari masalasida amalga oshirilayotgan davlat siyosati tog'risida ma'lumotga ega bo'lamiz.

Kalit so'zlar: nogironlik, xotin-qizlar, jamiyat, gender tenglik ayollarga e'tibor, ta'lim, bandlik, kasb – hunar.

Mamlakatimizda nogironligi bo'lgan xotin-qizlarning ijtimoiy-siyosiy faolligini oshirish, ularning huquq va manfaatlarini ta'minlash, munosib mehnat va turmush sharoitini yaratish, intellektual salohiyatini ro'yobga chiqarish, jamiyatning ijtimoiy hayoti va davlat qurilishidagi ishtirokini yuksaltirish, liderlik, tashkilotchilik, tadbirkorlik qobiliyatini qo'llab-quvvatlash borasida keng ko'lamlı ishlar amalga oshirilmoqda. Jamiyat hayotining turli jabhalarida gender tenglikni ta'minlashga e'tibor qaratilmoqda.

Yurtboshimiz Sh. M. Mirziyoyev tomonidan ijtimoiy jihatdan yordamga muhtoj xotin – qizlarimizni bugun faol qilib, qiyin vaziyatida ularni o'qitib, kasb – hunarli qilib, muammolarini o'zlari yengishga asosiy e'tibor qaratilmoqda, va ijtimoiy xodim sifatida bu bizning ustuvor maqsadimiz. Zamonamizni o'tmish tarix bilan taqqoslasak, xotin – qizlarimizning bugungidek erkinligi, huquq va imkoniyat jihatidan tengligi taqsiinga sazovordir. Bugun xotin – qizlarimiz uchun mavjud imtiyozlarni ko'rib chiqamiz.

Xotin- qizlar o'qishga kirishida qo'shimcha davlat granti va imtiyozli kreditlar.

- Kam ta'minlangan oilalardagi xotin qizlar;
- To'liqsiz oilada tarbiyalanayotgan yoxud ota – onasining ikkisi ham vafot etgan ijtimoiy himoya muhtoj qizlar;
- Turmush o'rtog'i vafot etgan. Voyaga yetmagan farzandini yolg'iz tarbiyalayotgan ijtimoiy himoyaga muhtoj ayollar;
- Nogironligi bo'lgan ehtiyojmand oilalardagi xotin – qizlar.

Bugungi kunda 250 ta xizmatni qamrab olgan ijtimoiy himoya tizimi orqali mehnatga layoqatsiz va yolg'iz keksalar, nogironligi bo'lgan shaxslar va aholining ijtimoiy jihatdan ehtiyojmand boshqa toifalariga ko'maklashib kelinmoqda. Ayniqsa, ijtimoiy yordamni adolatli, aniq manzilli hamda shaffof tarzda tashkil etishda “temir daftar”, “ayollar daftari”, “yoshlar daftari” kabi mutlaqo yangi va o'ziga xos mexanizmning yo'lga qo'yilgani masalalarni samarali hal etishga xizmat qilayotir.

Jumladan, og'ir ahvolga tushib qolgan xotin-qizlarga ijtimoiy-huquqiy, psixologik yordam ko'rsatish, ularni manzilli qo'llab-quvvatlash maqsadida yo'lga qo'yilgan “ayollar daftari” eng avvalo, yordamga muhtoj, muammosini o'zi hal etishga qodir bo'lmagan oilalar, ayollarga ko'mak berish, ularni oyoqqa turg'azishda muhim omil bo'lib xizmat qilyapti. Ushbu ezgu harakat natijasida bugungi kungacha ko'plab xotin-qizlarga turli ko'rinishdagi moddiy ko'mak berilib, ularning muammolari hal etildi.

O'zbekiston Respublikasining 1993-yil 3-sentyabrdagi 938-XII-sonli «Fuqarolarning davlat pensiya ta'minoti to'g'risida»gi qonunining 19-moddasiga asosan vafot etgan boquvchining qaramog'ida bo'lgan mehnatga qobiliyatsiz oila a'zolari nogironligi bo'lgan mehnatga layoqatsiz ya'ni nogironlik holati birorta joyda ishlashga imkon bermaydigan xotin-qizlar boquvchisini yo'qotganlik pensiyasi olish huquqiga ega bo'ladi. Masalan: 20 yoshdagi nogironligi bo'lgan ayol kishi otasi, onasi yoki turmush o'rtog'ining vafot etishi natijasida boquvchisidan mahrum bo'ldi. Mana shu holatda shaxs bir vaqtning o'zida nogironlik pensiyasini va boquvchisini yo'qotganlik bo'yicha pensiyasini olish huquqiga ega.

Hozirgi kunda nogironlik pensiyasi miqdori – 800 000 so'm.

Boquvchisini yo'qotganlik nafaqasi oluvchilarning bir nafar mehnatga qobiliyatsiz oila a'zosi uchun nafaqa miqdori – 608 000 so'm va boshqa mehnatga qobiliyatsiz oila a'zosi uchun – 212 000 so'mdan qo'shiladi. Misol uchun: nogironligi bor ayol, voyaga yetmagan bir nafar farzandi uchun davlatdan har oy boquvchisini yo'qotganlik bo'yicha 608 000 so'm miqdorida pensiya olish huquqiga ega. Agar bu holatdagi ayolning farzandi ikkita yoki uchta bo'lsa, qolgan ikkinchi va uchinchi farzandlarining har biri uchun 212 000 so'mdan qo'shimcha pensiya olishi mumkin.

Boquvchisidan mahrum bo'lgan nogironligi bor ayol 3 nafar farzandi uchun davlatdan boquvchisini yo'qotganlik bo'yicha pensiya sifatida – 1 030 000 (bir million o'ttiz ming so'm) so'm miqdorida pensiya oladi.

Ayollar daftari ro'yxatida turuvchi nogironligi bo'lgan ayollar bir martalik moddiy yordam olish uchun ariza bilan murojaat qilishlari talab etilmaydi. 2023-yil davomida ayollarga taqdim etilgan bir marotabalik moddiy yordam miqdori – 900 000 so'mni tashkil etgan.

Ayollar daftari ro'yxatida turuvchi ayollarning uylarini davlat hisobidan ta'mirlab berish sektorlar ishchi guruhlari tomonidan tegishli mutaxassislar jalb qilingan holda, «Ayollar daftari»ga kiritilgan xotin-qizlar uy-joyining holati o'rganiladi va nuqson dalolatnomasi hamda ta'mirlash yoki qurilish materiallarini olib berish bo'yicha smeta ishlab chiqilib «Ayollar daftari» jamg'armasi Vasiylik kengashiga kiritiladi.

Har bir uy-joyini ta'mirlash ishlariga «Ayollar daftari» jamg'armasi hisobidan bazaviy hisoblash miqdorining 30 baravarigacha (10 200 000 so'm) miqdorda mablag' ajratiladi. Bugungi kunda bazaviy hisoblash miqdori – 340000 so'mni tashkil etadi.

Uy-joyini ta'mirlatish uchun oila a'zolaridan biri yoki shu shaxsning o'zi nogironlik guvohnomasiga ega bo'lishi zarur. Uy-joyini davlat hisobidan ta'mirlatmoqchi bo'lgan shaxs oylik daromadi past oila sifatida e'tirof etilgan bo'lishi kerak. Uy-joyini davlat hisobidan ta'mirlatmoqchi bo'lgan «Ayollar daftari»da turuvchi ayollar xotin-qizlar ishlari bo'yicha mahalla raisi o'rinbosari nomiga ariza bilan murojaat qilishi zarur.

«Ayollar daftari»da turuvchi nogironligi bo'lgan ayollar tadbirkorlik qilish maqsadida kredit olish uchun mahalladagi xotin-qizlar qo'mitasining rais o'rinbosari nomiga ariza bilan murojaat qilishlari kerak.

Xotin-qizlar qo'mitasi rais o'rinbosari hokim yordamchisi bilan masalani o'rganib, 10 kun ichida ariza javobini aytishi shart. Nogironligi bo'lgan ayollar kasblariga oid sertifikatlar asosida 33 million so'mgacha kredit olishlari mumkin.

References:

1. SH.M.Mirziyoev raisligida o'tkazilgan Vazirlar Mahkamasining mamlakatimizni 2016 yildagi ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirish yakunlarini har tomonlama tahlil qilish hamda respublika hukumatining 2017 yil uchun iqtisodiy va ijtimoiy dasturi eng muhim yo'nalishlari va ustuvor vazifalarini belgilash.
2. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019-yil 2-sentabrda "Xotin qizlar va erkaklar uchun teng huquq va hamda imkoniyatlar kafolatlari" to'g'risidagi O'RQ-562-sonli qonuni.
3. Qaxramon Abdulxamid O'gli Axmedov, Aziza Jovli Qizi Sodiqova JAMIYATDA NOGIRONLIGI BO'LGAN XOTIN – QIZLAR VA ULARNING IJTIMOIIY FAOLLIGI // Academic research in educational sciences. 2023.

INNOVATIVE
ACADEMY